

Implementación del storytelling para el fortalecimiento de la comprensión lectora en estudiantes de básica superior de la U. E. “18 de Noviembre”

Implementation of storytelling to strengthen reading comprehension in high school students of the U. E. “18 de Noviembre”

Doi

AUTOR: Katerine Ivett Manjarres García ¹

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: kmanjarresg@unemi.edu.ec

Fecha de recepción: 02/03/2025

Fecha de aceptación: 19/06/2025

RESUMEN

Para el desarrollo de la presente investigación se observó cómo problemática de estudio las habilidades de comprensión lectora que actualmente poseen los estudiantes de básica superior de la Unidad Educativa “18 de Noviembre”, donde las limitaciones de interpretación y la falta de motivación para la participación escolar hace que se plantee como objetivo general “Implementar estrategias pedagógicas como el storytelling para mejorar las comprensión lectora en el proceso de enseñanza aprendizaje en estudiantes de la U.E. “18 de Noviembre”, razón por lo cual se empleó una metodología aplicada con un enfoque mixto, realizando un pretest y post test para la comparativa de la evolución estudiantil con la aplicación de la estrategia de storytelling para el proceso de enseñanza aprendizaje y mejoras en la comprensión lectora. Los resultados demostraron que el storytelling permite captar la atención de los estudiantes, promoviendo habilidades lectoras, comunicativas y sociales, con el desarrollo de destrezas motoras finas y gruesas. En conclusión, el storytelling

¹ <https://orcid.org/0009-0009-3177-7473>, Universidad Estatal de Milagro, kmanjarresg@unemi.edu.ec

promueve un mejor ambiente para la participación e interacción de los estudiantes con la construcción de los conocimientos de una forma participativa y dinámica.

PALABRAS CLAVE: Storytelling, enseñanza, aprendizaje, comprensión lectora, estrategias.

ABSTRACT

For the development of the present research, the reading comprehension skills currently possessed by the students of basic superior of the Educational Unit "18 de Noviembre" were observed as a problem of study, where the limitations of interpretation and the lack of motivation for school participation makes the general objective "To implement pedagogical strategies such as storytelling to improve reading comprehension in the teaching-learning process in students of the U. E. "18 de Noviembre", which is why we used a methodology applied with a mixed approach, performing a pretest and post test for the comparison of student evolution with the application of the storytelling strategy for the teaching-learning process and improvements in reading comprehension. The results showed that storytelling allows capturing students' attention, promoting reading, communicative and social skills, with the development of fine and gross motor skills. In conclusion, storytelling promotes a better environment for student participation and interaction with the construction of knowledge in a participatory and dynamic way.

KEYWORDS: Storytelling, teaching, learning, reading comprehension, strategies.

INTRODUCCIÓN

El acto de leer es un paso crucial para el crecimiento académico y personal de los alumnos; por lo tanto, la comprensión lectora es un aspecto de gran importancia para el sistema educativo, como lo señala Solé (1987), el proceso de creación de conocimientos avanza mediante la experimentación y la lectura constituye el 60% de la autonomía para obtener una mejor respuesta ante condiciones de desventaja, donde se requiere una mejor comprensión de los conceptos.

En naciones de Centroamérica, el Caribe y Latinoamérica, las situaciones actuales presentan una tendencia desalentadora, esto de acuerdo con los resultados proyectados y publicados en el informe del Programa para Evaluación Internacional de los Estudiantes o también denominado PISA (2022) el cual evalúa aspectos

concernientes a ciencias, lectura y matemáticas, quedaron en puestos inferiores al 37 de

81 países evaluados, con una tendencia negativa. En el Ecuador no es muy diferente, el

INEVAL informó que durante el periodo lectivo 2019 – 2020 en las pruebas Ser Bachiller, los valores obtenidos en preguntas de comprensión lectora son bajos.

En el ámbito educativo, escritores como Ordoñez y León (2020) indican que el objetivo fundamental de la lectura es ampliar, apoyar, enriquecer y aumentar las habilidades lingüísticas de los alumnos en su formación académica a lo largo de cada fase escolar. Por esta razón, es necesario fomentar prácticas que faciliten el desarrollo de competencias en la comprensión y análisis de textos, lo que permita una mejor asimilación del conocimiento y promueva técnicas de autoaprendizaje.

En este momento de implementar nuevas estrategias educativas se analiza el uso de la narración de historias para fomentar el interés de los estudiantes, mejorar la lectura y provocar un cambio en la estructura emocional de los jóvenes, frente a una realidad donde la tecnología facilita la realización de tareas básicas de manera más sencilla, requiriendo menos esfuerzo y dedicación.

En la actualidad, el storytelling se considera una estrategia pedagógica que pretende fomentar un aprendizaje activo en los alumnos para optimizar las metodologías utilizadas por los maestros, las cuales en las instituciones educativas de Ecuador tienden a ser tradicionales, lo que genera escasa motivación estudiantil. En un mundo globalizado donde la educación se integra en un comportamiento digital y los alumnos dedican más tiempo a sus dispositivos electrónicos utilizándolos para diversión, que leyendo un libro o fomentando conocimientos. Es fundamental considerar que la implementación de nuevas tácticas tiene como objetivo atraer la atención y fomentar el crecimiento cognitivo.

En la Institución Educativa U. E. “18 de Noviembre”, son escasos los docentes que utilizan nuevas metodologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En la planificación de lengua y literatura se incluyen herramientas y recursos tecnológicos para su formación, los cuales no se utilizan en su totalidad. Las razones son diversas, como la conectividad limitada o la falta de dispositivos tecnológicos disponibles para los estudiantes. De esta manera, estrategias de aprendizaje como el storytelling son fundamentales para captar la atención de los estudiantes, teniendo como eje de desarrollo la comprensión lectora, que fomenta un carácter crítico y reflexivo frente a

la sociedad y un comportamiento en los jóvenes más comprometidos con su autoaprendizaje y el desarrollo de conocimientos.

Por lo expuesto con anterioridad el presente estudio plantea como problema general ¿Cuál es el impacto del storytelling para mejorar la comprensión lectora en el proceso de enseñanza aprendizaje en estudiantes de Básica Superior? Además de considerar como objetivo general Implementar estrategias pedagógicas como el storytelling para mejorar la comprensión lectora en el proceso de enseñanza aprendizaje en estudiantes de la U.E. “18 de Noviembre” – Cantón Sozoranga – Ecuador agosto 2024 - febrero 2025.

DESARROLLO

El Storytelling

El concepto de Storytelling se define como un relato que establece una conexión entre la audiencia y el narrador, lo que posibilita que el mensaje adquiera una relevancia duradera como lo expresa (Ruiz & Soto, 2021). Aunque la narración de historias es una práctica ancestral, según (Benavides & Mendoza, 2020), ha evolucionado en la actualidad bajo el término Storytelling. Aunque han ocurrido cambios en algunos aspectos, la esencia sigue siendo la misma, y su propósito fundamental es actuar como un catalizador del conocimiento, predisponiendo a fomentar el aprendizaje en los estudiantes.

A partir de la descripción proporcionada por los autores, el Storytelling se puede conceptualizar en el ámbito educativo como una herramienta innovadora para la enseñanza, con un impacto positivo en los procesos de aprendizaje que tienen lugar en el aula. Esta técnica busca fomentar la comprensión de los contenidos educativos mediante la narración de historias, promoviendo así un enfoque dinámico y efectivo para la transmisión de conocimientos en el entorno educativo.

El storytelling como una estrategia didáctica.

El relato digital representa una herramienta pedagógica que posibilita al docente trabajar algunas competencias educativas que facilitan los procesos de transferencia del conocimiento y adquisición de la comprensión lectora, demostrando que: la multimedia en la enseñanza facilita el aprendizaje de los estudiantes y la retención de nueva información, la narración digital atrae el interés de los estudiantes con diversos estilos de aprendizaje, además, promueve el trabajo grupal y aumentan su sentido de

logro. En definitiva, también constituye una forma útil de trabajar sobre cómo organizar la información (Suárez, 2023).

En la declaración previa, se observa cómo el storytelling, al ser utilizado para organizar la información, se presenta como una estrategia didáctica que se integra con la dirección de la comunicación y la participación activa de los estudiantes en diversas actividades de aprendizaje. Este enfoque se vincula especialmente con el desarrollo de competencias comunicacionales, lo cual beneficia la adquisición de conocimientos para el desarrollo de habilidades de comprensión lectora.

En conclusión, resulta fundamental resaltar que el storytelling se afianza como una estrategia didáctica. Al abordar los procesos de comprensión lectora, es necesario considerar otras formas de mediación lingüística. Es decir, es imperativo construir relatos digitales siguiendo lógicas distintas, en lugar de simplemente trasladar el lenguaje textual mediante herramientas.

El Storytelling como herramienta educativa

En relación con los nuevos lenguajes, la incorporación del storytelling en el ámbito educativo implica una transición de la comunicación lineal y secuencial hacia una comunicación multilineal y multisequencial. Este cambio respalda la perspectiva presentada por (Hurtado, 2022) el mismo que busca el análisis de las narrativas desde un punto de vista de interrelación de los textos haciendo referencia a un tema en específico. Además de la promoción de una amplia gama de recursos que permitan un mejor aprendizaje brindando resultados más efectivos para los estudiantes de acorde a las capacidades, habilidades y destrezas individuales o grupales.

Sin embargo, para comprender a fondo los principios del storytelling en la educación, resulta crucial resaltar la revisión sistemática de esta categoría de estudio, la cual tiene sus raíces no solo en el ámbito educativo, sino también en disciplinas como la comunicación, el marketing, el cine y la literatura, siendo este el motivo que al mezclar diversas disciplinas y lograr una disponibilidad de recursos de manera conjunta, se brinda a los estudiantes la oportunidad de ampliar los conocimientos a través del manejo reflexivo del texto en un proceso de formación constante.

Es así como al considerar el punto anterior (Camargo & Contreras, 2023) expresan que la importancia del storytelling se basa fundamentalmente en una metodología educativa de aspectos que promueven la integración de estrategias para un aprendizaje individual y colaborativo, dentro y fuera del aula de clase siendo los

estudiantes lo exploradores y constructores de los conocimientos a fin de situar momentos específicos para el desarrollo de las actividades lúdicas en función de generar su propio medio de interpretación y desarrollo conceptual las cuales son:

- Coordinación de los medios de comunicación que se implementaran para su análisis.
- Interpretación de contenidos para un análisis previo y posterior a la aplicación de la estrategia educativa de storytelling.
- Elaboración y cumplimiento de los tiempos programados.
- Redacción del guion literario a seguir.
- Realización y producción audiovisual.
- Evaluación mediante el desarrollo de rúbricas.
- Difusión en medio sociales o redes institucionales.
- Evaluación general de acorde a la acogida de reproducción.

Los pasos antes expuestos, conforman el aporte de la técnica para el proceso de enseñanza que aportan a la comprensión como son: seleccionar, delimitar un tema, planificar la historia, buscar imágenes adecuadas, audios, grabar-editar la voz y el video, generar un archivo final, compartir y publicar el resultado del Storytelling. El diseño del storytelling no solo pasa por la construcción del relato con el uso de los medios digitales, sino también en el empleo de las metodologías de las 4C, que refiere: a) Contexto: establecer un universo inicial, b) Crisis: enfatizar un acontecimiento imprevisto, c) Cambio: continuar acciones derivadas del acontecimiento y d) Conclusión: cierre de la situación a partir de una experiencia de aprendizaje

(Acosta, 2020)

Comprensión lectora

La capacidad de comprensión lectora implica la construcción de significados a partir de la asimilación de las ideas más relevantes presentes en un texto y la habilidad para establecer conexiones con conceptos previamente adquiridos. Según (Silva, 2021), la comprensión lectora ocupa una posición crucial en el ámbito educativo, siendo considerada como uno de los aprendizajes más destacados e incuestionables. Por esta razón, es esencial adaptarla de manera adecuada al sistema educativo con el fin de que los estudiantes puedan desarrollarla de manera eficiente.

En este contexto, la enseñanza de la lectura ahora se percibe como una tarea que concierne a los profesores de todas las disciplinas. En realidad, gran parte del proceso educativo implica la expansión del dominio lingüístico desde la comunicación cotidiana hasta formas cada vez más formalizadas y abstractas. Por tal motivo, es preciso mencionar que con el paso del tiempo existen cada vez más nuevas estrategias que permiten fortalecer la comprensión lectora, encontrándose entre ellas las Tics.

Estrategias de comprensión lectora desarrolladas a través de las TICs.

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) capturan la atención de los lectores, generando un atractivo a través de sus potencialidades. Este estímulo promueve actitudes curiosas, activas y creativas hacia la lectura, generando un aumento del interés y, consecuentemente, facilitando los procesos de comprensión lectora.

En este sentido, es crucial la implementación de las TIC en el entorno educativo, como señala (Badillo & Iguarán, 2020) "La conveniencia de incorporar enseñanzas digitales (computación, internet, etc.) en el currículum escolar es ampliamente aceptada en la actualidad, aunque la manera de llevar a cabo dicha inclusión puede ser motivo de controversia". Es fundamental que el uso de las TIC en el ámbito educativo refleje su verdadero potencial, ya que, con frecuencia, se limita su utilización a la computadora como una simple herramienta, sin explorar todas sus funciones.

No obstante, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han ejercido una influencia directa en el ámbito educativo, ya que en la actualidad son capaces de generar transformaciones en diversos aspectos de la educación, incluyendo los procesos de comprensión lectora.

Tamayo et. al. (2020) expresan que los recursos proporcionados por la tecnología tienen el potencial de cambiar los enfoques tradicionales en la lectura, al permitir la implementación de nuevas y atractivas actividades didácticas para los estudiantes. Estas transformaciones pueden contribuir de manera efectiva a mejorar el cumplimiento de los objetivos curriculares en general, especialmente aquellos relacionados con la lectura y escritura.

METODOLOGÍA

En función al enfoque que busca el desarrollo de la presente investigación se trata de un estudio cuantitativo, al tener una población de estudio conformada por docentes y estudiantes, a quienes se les realizó una encuesta, teniendo como instrumento el cuestionario mismo que plantea las interrogantes necesarias para establecer un punto de vista real sobre la problemática de estudio la cual trata sobre: ¿Cuál es el impacto de la implementación de estrategias pedagógicas como el storytelling para mejorar la comprensión lectora en el proceso de enseñanza aprendizaje en estudiantes de básica superior? y su posible solución al emplear nuevas estrategias educativas.

Al tratarse de una investigación de enfoque cuantitativo, se planteó un tipo de investigación aplicada, realizando prácticas docentes con la integración de las estrategias de storytelling para el mejoramiento de la comprensión lectora en los estudiantes del 10mo año de educación básica.

También, se realizó una investigación de campo al establecer estrategias didácticas nuevas en el entorno educativo de la U. E. “18 de Noviembre” del cantón Sozoranga, generando mayor motivación estudiantil por la lectura de obras universales y la comprensión de las expresiones del texto, puesto en práctica y actuación en tiempo real.

Así mismo se estableció que la investigación fue de corte transversal porque al poner en práctica el desarrollo de las estrategias educativas en el caso del storytelling, se observó una evolución de los estudiantes por el deseo de comprender la obra literaria, teniendo la participación de 27 estudiantes pertenecientes al 10mo año de educación básica el mismo que estuvo integrado por 15 mujeres y 12 hombres, entre los 15 – 16 años.

En la investigación se empleó un paradigma sociocrítico el mismo que busca que la sociedad educativa evolucione en función con las mejoras tecnológicas y estrategias para la motivación estudiantil, es así como en el presente estudio donde la comprensión lectora ha pasado a un segundo plano entre los estudiantes, quienes emplean la tecnología para la realización de resúmenes o la famosa inteligencia artificial que resta valor a la interpretación y elocuencia, estrategias como el storytelling busca generar un ambiente educativa, más dinámico promoviendo a la participación e involucramiento estudiantil para la construcción de los conocimientos y de manera cognoscitiva asociarlos con su entorno o realidad habitual.

Población

La población estuvo conformada 92 estudiantes pertenecientes a básica superior “18 de Noviembre” – Cantón Sozoranga, de los cuales 44 son hombres y 48 son mujeres, distribuidos en 32 estudiantes de octavo, 33 de noveno y 27 de décimo año de básica superior. Las edades correspondientes oscilan entre los 12 a 15 años, su situación socioeconómica de encuentra en media-baja, se rigen al régimen académico de la región costa.

Además de 4 docentes del área de lengua y literatura, que laboran en la institución educativa a fin de conocer las estrategias aplicadas para mejorar el proceso de comprensión lectora de los estudiantes dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.

Muestra

La muestra por selección intencional debido principalmente a ser docentes de básica superior el trabajo investigativo a desarrollar con los estudiantes es más factible por la disposición de tiempo y la coordinación de las actividades para la recopilación de información, es así como se procede a considerar a 27 estudiantes del décimo año de básica superior perteneciente a la U.E. “18 de Noviembre” – Cantón Sozoranga – Ecuador.

Criterios de selección:

- Estudiantes de básica superior específicamente del 10 año.
- Estudiantes que hayan cursado desde el 8vo año de básica ***Criterios de***

exclusión:

- Estudiantes que no cursen el 10 año de básica superior
- Estudiantes que por primera vez ingresen a la institución.

RESULTADOS

Resultados de encuestas realizadas a los docentes de la U.E. “18 de Noviembre” – Cantón Sozoranga – Ecuador., cuyo objetivo es identificar las estrategias aplicadas para el desarrollo de la comprensión lectora en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Tabla 1: *¿De las siguientes estrategias para el aprendizaje cual emplea con mayor regularidad?*

Opciones de respuesta	Frecuencia	Porcentaje
Exposición del tema de clase	2	50,00 %
Lectura en clase	2	50,00 %
Trabajo grupal	0	0,00 %
Storytelling	0	0,00 %
TOTAL	4	100,00%

Interpretación:

En consideración a los datos obtenidos se puede reconocer que el 50% de los docentes manifiesta que emplean como estrategias para el aprendizaje la exposición del tema de clase, y otro 50% la lectura en clase siendo estas las dos únicas estrategias empleadas por los docentes para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje.

Tabla 2: *¿Prefiere trabajar con aplicaciones de escritorio o empleando algún tipo de herramienta digital para optimizar el tiempo de aprendizaje?*

Opciones de respuesta	Frecuencia	Porcentaje
Aplicaciones de escritorio	3	75,00 %
Herramientas Digitales	1	25,00 %
TOTAL	4	100,00%

Interpretación:

Los resultados describen que en la actualidad los recursos didácticos más aplicados en el aula clase con un 75% con el que trabajan los docentes se trata de las aplicaciones de escritorio, las cuales son herramientas tradicionales como el pizarrón y el marcador de tiza líquida, por su parte un 25% prefiere trabajar con herramientas digitales, las cuales se encuentran a disposición en el laboratorio de computación.

Ante ello es importante reconocer que este laboratorio se encuentra únicamente a disposición previa separación de tiempo, razón por lo cual resulta tedioso su empleo para los docentes, otro medio empleado en el aula es el infocus o proyector, pero el docente debe llevar su computadora personal para la conexión.

Tabla 3: *¿Considera que existe dificultad para la inclusión de nuevas estrategias pedagógicas como parte de una metodología de enseñanza en el aula clase?*

Opciones de respuesta	Frecuencia	Porcentaje
Totalmente de acuerdo	4	100,00 %
De acuerdo	0	0,00 %
Nada de acuerdo	0	0,00 %
TOTAL	4	100,00%

Interpretación: La totalidad de docentes encuestados manifiesta que en la actualidad existe dificultad para la inclusión de nuevas estrategias pedagógicas para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, considerando que es necesario el desarrollo de una nueva planificación curricular y la disponibilidad de los recursos tecnológicos o de aula.

Tabla 4: *¿Cuáles son las dinámicas que con mayor frecuencia emplea para el desarrollo de las actividades de comprensión lectora en el aula clase?*

Opciones de respuesta	Frecuencia	Porcentaje
Las actividades tradicionales donde el estudiante es un oyente de los conocimientos.	2	50,00%
Las actividades lúdicas incentivan la motivación de los estudiantes hacia la comprensión lectora	0	0,00%
Las actividades lúdicas ayudan a integrar al estudiante como miembro de una comunidad de aprendizaje.	1	25,00%
Las actividades lúdicas que motivan el apoyo mutuo de los estudiantes mientras trabajan en grupo.	1	25,00%
TOTAL	4	100,00%

Interpretación:

Los resultados obtenidos demuestran que las actividades tradicionales donde el estudiante es un oyente de los conocimientos impartidos por los docentes para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje es la de mayor frecuencia empleada con un 50%, por su parte las actividades lúdicas ayudan a integrar al estudiante como miembro de una comunidad de aprendizaje y las actividades lúdicas que motivan el apoyo mutuo de los estudiantes mientras trabajan en grupo contemplan un 25% cada una.

Tabla 5: *¿Considera que es indispensable la preparación del docente en aspectos de actualización curricular y formación educativa, como un pilar fundamental para la adaptación a nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje?*

Opciones de respuesta	Frecuencia	Porcentaje
Totalmente de acuerdo	4	100,00 %
De acuerdo	0	0,00 %
Nada de acuerdo	0	0,00 %
TOTAL	4	100,00%

Interpretación:

Existe la disponibilidad total de los docentes para la capacitación a una actualización curricular para la inclusión de nuevas estrategias educativas para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. La adaptación de estas estrategias permite la inclusión de tecnología y el proceso de innovación curricular, promoviendo técnicas efectivas para la motivación y un aprendizaje dinámico y activo, donde sean los estudiantes los constructores de los conocimientos.

Posteriormente a la aplicación del pretest se ejecutó un plan de acción pedagógico, el cual estuvo diseñado a través de la incursión de la metodología ADDIE, la misma que incurre en el diseño y estructuración de cinco fases de trabajo pedagógico como se muestra en la tabla #6, siendo así que la propuesta para le mejora del aprendizaje en el aula se enfocó en teorías sociocognitivas las cuales estuvieron descritas por Piaget, Vygotsky y Malone, incurriendo cada uno de los teóricos en que para la obtención de un proceso de enseñanza aprendizaje dinámico que involucre al juego como un dinamizador se deben contemplar tres fases de la evolución del pensamiento humano: el juego funcional (o sensomotor), el juego simbólico (relacionado con la ficción) y los juegos con reglas (realizados en grupo).

Tabla 6: *Plan de acción pedagógico incorporando la metodología ADDIE.*

Fase 1	Analizar				
Objetivo	Analizar el nivel de comprensión lectora actual de los estudiantes de 10mo año de básica superior de la U.E. “18 de Noviembre”.				
Acciones	Responsables	Recursos	Métodos y procedimientos	Lapso de ejecución	Criterio de evaluación

Realización De un pretest para conocer el nivel de comprensión	Katerine Ivett Manjarres García	Narración proporcionada por el docente	- Desarrollo de un cuestionario enfocado en la comprensión lectora de una	1 día	Encuestas para establecer el nivel de comprensión lectora de
---	--	---	--	-------	---

n lectora de los estudiantes de 10mo año de básica superior.		Hojas de cuestionario	texto en específico.		los estudiantes.
---	--	--------------------------	-------------------------	--	---------------------

Fase 2	Diseñar				
--------	---------	--	--	--	--

Objetivo	Diseñar un plan de acción pedagógico basado en estrategias de storytelling para mejorar el proceso de comprensión lectora de los estudiantes de 10mo año de básica superior de la U.E. “18 de Noviembre”.				
----------	---	--	--	--	--

Acciones	Responsables	Recursos	Métodos y procedimientos	Lapso de ejecución	Criterio de evaluación
----------	--------------	----------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------

Diseño de un esquema para el desarrollo de estrategias de storytelling para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes En el proceso de enseñanza aprendizaje.	Katerine Ivett Manjarres García	Malla curricular	- Análisis de la malla curricular de lengua y literatura	2 días	S/N
--	--	---------------------	--	--------	-----

Fase 3	Desarrollar				
--------	-------------	--	--	--	--

Objetivo	Desarrollar los pasos o procedimientos para la ejecución de la estrategia storytelling para promover la comprensión lectora en los estudiantes del primer año de 10mo año de básica superior de la U.E. “18 de Noviembre”.				
Acciones	Responsables	Recursos	Métodos y procedimientos	Lapso de ejecución	Criterio de evaluación
Desarrollo de un curso de explicación básico para la inclusión de estrategias como storytelling y para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes en su proceso de enseñanza aprendizaje.	Katerine Ivett Manjarres García	Internet Videos de YouTube. Pizarrón Folleto explicativo.	- Análisis de las temáticas a tratar y el desarrollo de la clase, en función a los recursos tecnológicos a emplear.	2 días	S/N
Fase 4	Implementar				
Objetivo	Implementar la estrategia storytelling para mejorar el proceso de comprensión lectora en los estudiantes de 10mo año de básica superior de la U.E. “18 de Noviembre”.				

Acciones	Responsables	Recursos	Métodos y procedimientos	Lapso de ejecución	Criterio de evaluación
Desarrollo de una puesta en escena de la obra literaria Romeo y Julieta por parte de los estudiantes, donde se visualicen las acciones de comprensión	Katerine Ivett Manjarres García	Aula. Recursos y materiales didácticos para la interpretación.	- Desarrollo de una representación literaria, con su narrativa y puesta en Escena correspondiente.	2 día	Se evaluará mediante una rúbrica la misma que considerará aspectos como: Originalidad, interés en el trabajo, presentación del trabajo,
Análisis e investigación del texto literario.					manejo de recursos y puesta en escena.
Fase 5	Evaluar				
Objetivo	Evaluar mediante una rúbrica la inclusión de la estrategia storytelling para el desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes.				
Acciones	Responsables	Recursos	Métodos y procedimientos	Lapso de ejecución	Criterio de evaluación

Revisión de la rúbrica sobre la puesta en escena de la obra literaria <i>Romeo y Julieta</i> , Además de la realización de un post test donde se consideren aspectos para la revisión del nivel de comprensión lectora por parte de los estudiantes.	Katerine Ivett Manjarres García	Liveworksheet	Resolución de cuestionario mediante la aplicación de Liveworksheet	1 día	Medir el nivel de comprensión lectora.
--	---------------------------------	---------------	--	-------	--

Discusión

Sobre el análisis de las bases teóricas que sustentan al storytelling se pudo obtener información sobre autores como Ruiz y Soto (2021), Benavides y Mendoza (2020) y Carpio (2021), los cuales mencionan que es una estrategia didáctica que promueve la participación activa de los estudiantes para el desarrollo de sus aprendizajes. Además, que en la actualidad donde los medios de comunicación, tecnológicos y la disponibilidad de la información se encuentra a un clic de distancia, promueve la percepción de los estudiantes a un proceso cognitivo más integrados, generando una convivencia real en el entorno educativo.

Los resultados obtenidos en el estudio principalmente en la tabla 1 permitieron constatar que en la actualidad las estrategias empleadas por los docentes en el aula son de tipo tradicional, al mantener las exposiciones sobre un tema específico de la asignatura o la lectura en clase, ambos se encuentran en un 50% sobre la opinión vertida, además en la

tabla 2 se menciona que los medios tradicionales como aplicaciones de escritorio son ejecutas en un 75% y únicamente de forma asincrónica se emplean las herramientas digitales.

Estos resultados contrastan con los encontrados en los antecedentes previamente establecidos por Huang et al (2017), Oro y Pérez (2022) y Enciso (2022), quienes exponen que en la actualidad en un mundo globalizado la necesidad de implementar nuevas estrategias para el aprendizaje, debe contemplarse en el diseño curricular, ante la necesidad de un logro motivacional en los estudiantes, quienes encuentran en los recursos tecnológicos un medio de interacción con el desarrollo de recursos web que permiten un proceso de retroalimentación y autoevaluación de los conocimientos.

Si bien los diversos autores están de acuerdo con la necesidad de implementar los recursos tecnológicos en el aula, clase, estos medios deben de ser evaluados previamente por los docentes, quienes para su implementación deben capacitarse en el desarrollo de nuevas habilidades que permitan una metodología de aprendizaje activo, involucrando a la comunidad educativa en la formación de los saberes. Además, como parte del eje de la comprensión lectora, se debe reconocer que este punto es una directriz fundamental para el desarrollo de los estudiantes desde sus primeros años de formación no solo académica, sino como parte activa en la sociedad.

La importancia de la comprensión lectora, en la actualidad está sobrevalorada con la integración de la inteligencia artificial, donde los estudiantes encuentran soluciones rápidas a problemas que dependen directamente de su capacidad de interpretación, dejando así de lado un principio de formación académico y de vida a un lado sin brindarle la importancia respectiva.

Al indagar sobre las percepciones del nivel de comprensión lectora que se visualiza en los estudiantes de 10mo año de básica superior de la U.E. “18 de Noviembre”, se pudo constatar mediante el desarrollo de una prueba diagnóstica que: en la actualidad se encuentran un nivel medio bajo, debido a la falta de concentración al momento de leer, teniendo distractores que no permiten un interés real por conocer lo que leen o una falta de interés.

Al emplear un recurso tradicional como fue la realización de un cuestionario sobre una lectura previa, los estudiantes confundieron a los personajes, el rol que desempeñaban y la idea principal que presenta el texto como parte de conclusión o mensaje que busca generar una concientización en los estudiantes.

Estos resultaos no fueron ajenos a los antecedentes presentados por Huang et al (2017), Zhapa y Toledo (2022) y León (2021), quienes expresaron que la comprensión lectora forma parte de un sistema de estrategias para promover un sistema correcto de enseñanza aprendizaje, pero que en la actualidad la necesidad de incursionar en estrategias como el storytelling, debe ser considerada por los docentes, los libros de texto no aportan el valor real para la realización de esta actividad, debido a que se cumple un tiempo reducido de lectura, la interpretación y representación son dejadas de lado y únicamente forman parte de actividades durante la denominada semana cultural de “La

Lectura”, la cual se realiza cada año de forma obligatoria en los planteles educativos.

Estrategias que promueven un aprendizaje activo y dinámico debe ser la puesta en escena por parte de los docentes, pero la realidad educativa es otra al preguntar a los docentes sobre la existencia de una dificultad para la inclusión de nuevas estrategias pedagógicas en el aula, el 100% está totalmente de acuerdo que se dificulta principalmente por la falta de disponibilidad de recursos y materiales didácticos, sin contemplar que el storytelling se basa en una puesta en escena de una obra literaria o un video, que los estudiantes pueden trabajar o leer previamente y con recursos diseñados por ellos se puede generar una infinidad de relatos que promuevan el aprendizaje y mejoren la comprensión lectora. Así mismo al cuestionar a los docentes sobre los componentes que deben ser incluidos en un plan pedagógico que promueva la comprensión lectora, se pudo observar en la tabla 4, que el 50% está empleando actividades tradicionales en la enseñanza, un proceso que mantienen un aprendizaje monótono generando estudiantes oyentes y no participes o constructores del conocimiento, lo que difiere de la teoría constructivista misma que postula que el aprendizaje alcanza un nivel de satisfacción y significado cuando los estudiantes tienen experiencias novedosas a través de sus órganos sensoriales de manera lúdica.

La implicación de establecer nuevas estrategias donde los docentes y estudiantes participen de manera activa requiere como se lo visualiza en los resultados de la tabla 5, de una capacitación total de los docentes, para la inclusión de nuevas estrategias como el storytelling. Además de un cambio circunstancial de la metodología de enseñanza aprendizaje, donde el rediseño curricular debe ser un eje de cambio para la adecuación a un nuevo sistema de enseñanza actual contemplando a la tecnología como un recursos didáctico indispensable en el proceso de enseñanza aprendizaje.

CONCLUSIONES

- Al identificar los fundamentos teóricos del estudio que permiten sustentar la importancia de las estrategias como el storytelling para mejorar la comprensión lectora en el proceso de enseñanza aprendizaje, se puede expresar que las teorías como constructivista, cognoscitivas, que promueven el juego como una actividad lúdica para el aprendizaje, son avaladas por diversos estudios. Corrientes ideológicas como la de Piaget y Vygotsky exponen que el mejor aprendizaje se da a través de la experimentación y desde edades tempranas los niños aprenden jugando. Son estos estudios los que avalan la presente investigación, además de los resultados hallados en el post test donde el curso mejoró su calificación en un 57% de la nota obtenida con anterioridad, además de cambiar su actitud ante la aplicación de nuevas estrategias para el aprendizaje.
- Cuando se procedió a determinar las características para la comprensión lectora en el proceso de enseñanza aprendizaje, se notó que por parte de los docentes existe una aplicación de metodologías tradicionales, empleando recursos como el pizarrón y el libro de texto guía como la única herramienta para la asignación de saberes. Además, que el desarrollo de técnicas grupales no está totalmente empleado, ni el desarrollo de nuevas estrategias que estimulen al estudiante el deseo por aprender y mejorar su nivel académico.
- El diseño de un plan de acción pedagógico para la inclusión de estrategias como el storytelling, fueron desarrolladas a través de la metodología ADDIE, misma que se distribuyó en cinco fases para su implementación, obteniendo resultados favorables, al mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, así como la comprensión lectora, resultados visibles al aplicar el post test. A más de esto, en el desarrollo y puesta en escena de la obra “Romeo y Julieta” parte de la estrategia de storytelling, la cual fue calificada a través de una rúbrica dejando un promedio general del curso de 8,5 puntos.
- En general, la aplicación de nuevas estrategias educativas para mejorar la comprensión lectora, permitió generar una interacción de los estudiantes con la construcción de los conocimientos, el ser evaluados no solo por sus conocimientos, sino por las destrezas empleadas para su alcance promueve un ambiente educativo, más equitativo, demostrando que no existe una solo forma

por aprender, sino también que el juego es la técnica de experimentación más loables en un mundo digitalizado, motivándolos a un autoaprendizaje.

Bibliografía

- Acosta. (2020). Storytelling y comunicación multidireccional: Una estrategia formativa para la era digital. *Uru: Revista de Comunicación y Cultura*, 1(3), 30 - 43. Obtenido de <https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/uru/article/view/1482>
- Badillo, & Iguarán. (2020). Uso de las TIC en la enseñanza-aprendizaje de la comprensión lectora en niños autistas. *Praxis*, 16(1), 55-63. Obtenido de <https://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/praxis/article/view/3406>
- Benavides, & Mendoza. (2020). El Storytelling en la Educación Superior: un Análisis del Impacto y Pertinencia de la Narración de Historias en el Proceso Formativo. *Revista Científica Hallazgos21*, 5(2), 149-161. Obtenido de <https://revistas.pucese.edu.ec/hallazgos21/article/view/461>
- Camargo, & Contreras. (2023). Storytelling: una manera de evidenciar los resultados de aprendizajes desde la implementación de los laboratorios PHET. *Hekademos: revista educativa digital*, 34, 35 - 43. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9086097>
- Carpio. (2021). *El Storytelling como comprensión lectora del idioma Inglés*. (Master's thesis, Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica). Obtenido de <https://repositorio.uti.edu.ec/bitstream/123456789/2826/1/CARPIO%20CELI%20ROSENDA%20ALBA.pdf>
- Castillo, Escobar, Barragán, & Cárdenas. (2022). La gamificación como herramienta metodológica en la enseñanza. *Polo del Conocimiento*, 7(1), 686-701. doi:10.23857/pc.v7i1.3503
- De Oro, & Pérez. (2022). *Estrategia lúdica que fortalezca la comprensión lectora en los estudiantes de grado quinto de básica Primaria de la Institución Educativa San José de Ovejas–Sucre*. [Tesis de Maestría en Educación]. Obtenido de https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/5386/De%20Oro_Perez_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Enciso. (2022). *Estrategia didáctica para el fortalecimiento de la lectura por medio de un recurso Educativo Digital (RED) en estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa rural Antonio Nariño sede el Brillante*. [Tesis de Especialista en Pedagogía]. Obtenido de https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/5230/Enciso_Sandra_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- García, & Mogollón. (2020). García-Mogollón, M., & Mogollón-Rodríguez, M. (2020). Gamificación con procesos cognitivos para mejorar niveles de comprensión lectora en estudiantes de octavo grado. *IPSA Scientia, revista científica multidisciplinaria*, 5(1), 127-142. Obtenido de <https://pdfs.semanticscholar.org/0d81/4f4b259dcfeb85d68e85986e609ffe292a4.pdf>
- García, & Rueda. (2022). *Mediación didáctica de la gamificación como fundamento para la comprensión lectora*. (Doctoral dissertation, Corporación Universidad de la Costa). Obtenido de <https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/9497>

- Huang, Liu, Tsai, & Lin. (2017). Student engagement in long-term collaborative EFL storytelling activities: An analysis of learners with English proficiency differences. *Journal of Educational Technology & Society*, 20(3), 95 - 109. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/26196122>
- Hurtado. (2022). El Digital Storytelling como herramienta educativa de desarrollo de la creatividad: un estudio de caso en una cuna jardín peruana. *Eduotec: revista electrónica de tecnología educativa*, 79, 304-318. Obtenido de https://redined.educacion.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/244948/digital_storytelling.pdf?sequence=3&isAllowed=y
- Instituto Nacional de Evaluación Educativa. (2018). PISA-D. *Informe recultados de PISA para el desarrollo*, 1 - 152. Obtenido de https://evaluaciones.evaluacion.gob.ec/archivosPD/uploads/dlm_uploads/2020/08/CIE_InformeGeneralPISA18_20181123.pdf
- Jaramillo, Pérez, Jaramillo, Sarmiento, & Segarra. (2023). El uso de narraciones para mejorar la habilidad de lectura en el aprendizaje del idioma inglés: Storytelling to improve the reading skill during the English learning. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 4(2), 2929-2936. Retrieved from <http://latam.redilat.org/index.php/lt/article/view/805>
- León. (2021). *Estrategias y recursos didácticos para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de tercer año de la escuela de Educación General Básica Manuela Cañizares en el periodo 2019-2020*. (Bachelor's thesis). Obtenido de <https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/20252>
- Moreno, González, Lechuga, & Benjumea. (2024). Hibridación de modelos pedagógicos a través del acrosport. Una propuesta de situación de aprendizaje. *Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación*(52), 92-103. Retrieved from <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9226522>
- Ordoñez, & León. (2020). Experiencia lectora y su problemática en el entorno educativo universitario. El caso de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales: Matemáticas y Física, de la Universidad Nacional de Loja (Ecuador). *Revista Espacio*, 41(28), 185 - 193. Obtenido de <https://bit.ly/3MVIhGZ>
- PISA. (2022). PISA 2022: Informe como le fue a América Latina y el Caribe. *Publicación Anual del Informe PISA*, 1 - 79.
- Rodríguez. (2023). *El storytelling como recurso didáctico para potenciar la expresión oral*. Tesis de licenciada en español y lenguas extranjeras. doi:Universidad Pedagógica Nacional
- Rojas, & Almeida. (2022). *Estrategias didácticas para el desarrollo de la comprensión lectora en los y las estudiantes de séptimo año de EGB del paralelo "B" de la Unidad Educativa "Sayausí" 2020-2021*. (Master's thesis). Obtenido de <https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22046>
- Ruiz, & Soto. (2021). *Storytelling como estrategia didáctica para el mejoramiento de la producción oral del inglés*. (Doctoral dissertation, Corporación Universidad de la Costa). Obtenido de <https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/8706>
- Sánchez, Pérez, & Pérez. (2020). El uso de las tecnologías de la información y la comunicación y la comprensión lectora: tendencias. *Conrado*, 16(72), 376-386. Retrieved from http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1990-86442020000100376&script=sci_arttext&tlng=en

- Silva. (2021). La comprensión lectora y los avances en la educación básica regular. *Polo del conocimiento*, 6(1), 963-977. Obtenido de <https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/2193>
- Suárez. (2023). La comprensión lectora de textos narrativos mediante el uso del storytelling digital en las redes sociales: revisión sistemática. *Revista de Investigaciones Universidad del Quindío*, 35(1), 13-24. Obtenido de <http://ojs.uniquindio.edu.co/ojs/index.php/riuq/article/view/1102>
- Tamayo, Páez, & Palacios. (2020). Influencia de estrategias de aprendizaje con herramientas TIC en la competencia de la comprensión lectora en inglés. *Revista Espacios*, 41(26), 208-220. Obtenido de <http://w.revistaespacios.com/a20v41n26/a20v41n26p18.pdf>
- Torrella. (2020). *La inclusión de los videojuegos como herramienta educativa dentro de la gamificación*. (Trabajo fin de Máster). Obtenido de <https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/22940>
- Vásquez, Andrade, & Escobedo. (2023). Constructivismo en el aprendizaje: algunas consideraciones teóricas desde la comunicación. *Revista Científica Arbitrada Multidisciplinaria PENTACIENCIAS*, 5(6), 124-132. Retrieved from <http://www.editorialalema.org/index.php/pentaciencias/article/view/847>
- Zhapa, & Toledo. (2022). Storytelling como estrategia didáctica para desarrollar la comprensión lectora. *CIENCIAMATRIA*, 8(3), 930 - 953. Obtenido de <https://www.cienciamatriarevista.org.ve/index.php/cm/article/view/810>